

сферы услуг: монография / В.С. Козлов. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2020. – 261 с.

12. Берко А.К. Развитие механизма реализации государственной политики в системе общественного транспорта: автореф. дисс. ... канд. экон. наук / Берко Анна Константиновна; Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики. – Донецк, 2021. – 49 с.

13. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта: Федеральный закон N 259-ФЗ [принят Государственной Думой 18 октября 2007 г.: одобрен Советом Федерации 26 октября 2007 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388/ (дата обращения 12.03.2022).

УДК 336.2:351.713

DOI

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

КАРПУХНО И.А.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
экономической теории**

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье предложена методика оценки эффективности фискальной политики стран мира на основе кластеризации по уровню налоговой нагрузки и показателю процветания. В соответствии с предложенной методикой выделено пять кластеров. Рассмотрены факторы, которые влияют на структуру налоговой системы государства. Выделены четыре критерия классификации налоговых систем. Определены проблемы и сложности, связанные с оценкой эффективности фискальной политики.

***Ключевые слова:** налог, сбор, фискальное право, налоговая нагрузка, кластеризация, социально-экономический интерес, фискальные отношения, фискальная политика государства*

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE FISCAL POLICY OF STATE

KARPUKHNO I.A.

**Candidate of Economic Sciences, Associate
professor, Economic Theory Department,**

**SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article proposes a methodology for assessing the effectiveness of the fiscal policy of the countries of the world based on clustering by the level of the tax burden and the indicator of prosperity. In accordance with the proposed methodology, five clusters were identified. The factors that influence the structure of the tax system are considered. Four criteria for classifying tax systems have been identified. The problems and difficulties associated with assessing the effectiveness of fiscal policy are identified.

Keywords: tax, collection, fiscal law, tax burden, clustering, socio-economic interest, fiscal relations, fiscal policy of the state

Постановка задачи. Развитие цивилизованного демократического общества требует создания адекватной налоговой системы, способной посредством перераспределительного механизма обеспечить социальную гармонию, достижение социальной справедливости и макроэкономическое равновесие в стране. Государства в соответствующем законодательном порядке применяют определённые методы построения, взимания и администрирования налогов и сборов. Именно на этом и базируются налоговые системы, каждая из которых имеет свои особенности, предопределённые состоянием экономики страны, её национальными традициями и общественной психологией. Одной из проблем современного развития налоговых систем стран мира является сложность оценки эффективности фискальной политики. Это касается и административной деятельности в отношении фискального права, налогов, и фискальной политики в целом, что обуславливает необходимость изучения подходов к оценке её эффективности.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы налогообложения в условиях рыночной трансформации российской экономики, а также проблемы оценки эффективности фискальной политики получили рассмотрение в научных работах А.В. Бабкина, К.С. Григорьевой [3], Л.И. Дмитриченко [5], А.Д. Данилова [6], Э.А. Исраиловой, П.А. Канапухина, А.Г. Кониченко [4], В.В. Разумова [1], Л.И. Сергеева [2] и др. Особенности механизма налогового контроля рассматривают А.В. Родионов, А.Н. Кузьминов, А.М. Чаусовский [8], А.А. Чумаков, Ю.И. Гутько [7] и др.

Актуальность. В связи с тем, что оценка эффективности современной фискальной политики государства имеет решающее значение для удовлетворения фискальных интересов государства, социально-экономических интересов субъектов общества и жизненно важных потребностей населения, то необходима разработка методики оценки эффективности фискальной политики государства.

Учитывая, что на макроэкономическом уровне формирование «налоговых кластеров» происходило под влиянием различных социально-экономических факторов и в различные исторические периоды, то возникают сложности с их анализом. Это требует разработки методики оценки эффективности фискальной политики в контексте интересов региональных кластеров.

Целью статьи является разработка методики оценки эффективности фискальной политики стран мира на основе кластеризации по уровню налоговой нагрузки.

Изложение основного материала исследования. Совершенствование налогового администрирования можно отнести к позитивным моментам,

связанным с уменьшением налогового бремени Российской Федерации. Это способствовало повышению до 28 позиции Российской Федерации в рейтинге Doing Business 2020.

Внедрение интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и другие факторы сокращения времени взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов в Российской Федерации привели к тому, что количество часов, затрачиваемых на налогообложение в целом в Российской Федерации, уменьшилось с 320-ти часов в 2010 году до 159 часов (по данным Doing Business 2020).

На структуру налоговой системы государства влияют следующие факторы: уровень экономического развития (развития производительных сил); общественно-экономическое устройство общества (сочетание рынка и государства); господствующая в обществе экономическая доктрина (нейтральность налоговой системы или активное вмешательство в экономику); государственное устройство стран (федеративное или унитарное).

Классификация налоговых систем осуществляется в соответствии с рядом критериев: по уровню налоговой нагрузки в валовом внутреннем продукте страны; по доле косвенного налогообложения в совокупных налоговых доходах; по уровню централизации налоговых полномочий (табл. 1); по уровню неравенства доходов после налогообложения.

Таблица 1

Виды налоговых систем по уровню централизации налоговых полномочий

Децентрализованные	Умеренно централизованные	Централизованные
США, Канада, Дания	Германия, Австралия, Индия	Франция, Нидерланды, Австрия
до 55 %	от 55 до 65 %	более 65 %
<p>← доля налоговых доходов федерального уровня в консолидированных налоговых поступлениях →</p>		

Оценка эффективности фискальной политики связана с рядом проблем: отличием в её восприятии с позиций разных носителей фискальных интересов, в частности с позиции отдельных хозяйствующих субъектов и с позиции государства; оценкой эффективности налоговой политики и оценкой эффективности государственных расходов и социальных трансфертов по отдельным направлениям и во взаимосвязи; существованием нелинейной зависимости объёмов общественного производства и налоговых поступлений; сложностью оценки влияния фискальной политики на развитие отдельного региона, специальных экономических зон или территорий с особыми условиями развития.

Поэтому предложена авторская методика оценки эффективности фискальной политики стран мира на основе кластеризации по двум показателям: по уровню налоговой нагрузки и по показателю процветания:

- первый показатель – доля налоговых платежей в валовом внутреннем продукте страны является показателем оценки фискальной политики в государстве;

- второй показатель для кластеризации стран мира – рейтинг

процветания стран и территорий мира (один из показателей оценки социального развития региона). В настоящее время его применяют для характеристики различных аспектов жизни общества и параметров общественного благосостояния по следующим категориям: экономика; предпринимательство; управление; образование; здравоохранение; безопасность; личные свободы; социальный капитал; экология [9].

В связи с тем, что формирование «налоговых кластеров» происходило под воздействием географических, политических, экономических, институциональных и других факторов, а также тем, что «налоговые кластеры» формировались в различные исторические периоды, это препятствует их анализу на основе единственной унифицированной методики. Это, в свою очередь, делает необходимым разработку методики оценки эффективности фискальной политики в контексте интересов региональных кластеров. В случае, когда логика национального развития взаимосвязанных государств обуславливает необходимость тесной совместной координации, это требует проработки вопросов налогообложения с учётом их общих интересов.

На основе проведённой кластеризации стран мира по доле налоговой нагрузки в валовом внутреннем продукте и индексу процветания (2021 года) выделено пять кластеров:

1) участниками первого кластера являются пять стран Персидского залива с самой низкой налоговой нагрузкой в мире (до 5,3 % валового внутреннего продукта) и с достаточно высокими позициями в рейтинге процветания;

2) второй кластер – страны Европейского союза с наиболее высокой налоговой нагрузкой в мире (выше 42% валового внутреннего продукта) и с очень высокими позициями в рейтинге процветания;

3) третий кластер – страны Европейского союза и ряд стран-членов ОЭСР с высокой налоговой нагрузкой (30-40% валового внутреннего продукта) и Сейшельские острова, с высокими позициями в рейтинге процветания;

4) четвёртый кластер – страны с долей налоговой нагрузки 12-23% валового внутреннего продукта и средними позициями в рейтинге процветания. Наиболее разнородный кластер;

5) пятый кластер – страны с низкой долей налоговой нагрузки 6-16,7% валового внутреннего продукта и низкими позициями в рейтинге процветания, основу данного кластера составляют страны Африки (рис. 1).

Первый кластер является примером конвенциональной практики «незападного мира». Объединённые Арабские Эмираты, Государство Катар и Государство Кувейт, Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Султанат Оман в 1981 году учредили Совет сотрудничества стран Персидского залива.

По условиям соглашения, объявлено о ликвидации межгосударственных тарифных барьеров. Данное объединение создано неслучайно, так как его участники имеют сходные черты и проблемы развития, в частности: их экономика слабо диверсифицирована и в основном зависит от добычи углеводородов, поставляемых на экспорт; около 90% бюджетных доходов этих стран приносят нефтегазовые предприятия, а государство выполняет свои функции при минимальном налогообложении [10, с. 232-233].

минимальный уровень налогообложения.

В связи с сокращением запасов углеводородов и затяжным экономическим кризисом будущее развитие стран требует проведения структурных реформ, принятия новых фискальных инструментов, сокращения государственных расходов, адаптации к международным нормам, применения универсального механизма налогообложения оборота (налога на добавленную стоимость).

В рамках совместной фискальной политики государств-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива были проведены следующие мероприятия: в 2003 году введены унифицированные таможенные пошлины на основе общего внешнего тарифа в размере 5%; в отношении экспатриантов применяется подобное налогообложение в общепринятой его трактовке; граждане стран в соответствии с канонами мусульманского права выплачивают «закят» в размере 2,5% от чистой стоимости движимого и недвижимого имущества. «Закят» – исторически обязательный платёж в Королевстве Саудовская Аравия, добровольный в Королевстве Бахрейн, Государстве Кувейт и Объединённых Арабских Эмиратах; в Султанате Оман и Государстве Катар уплачивается вне рамок государственного налогового администрирования [11, с. 197-201]; корпоративный налог отсутствует в Бахрейне, Объединённые Арабские Эмираты планируют ввести его с 2023 года в размере 9%. Остальные государства предпринимают шаги по сближению ставок данного налога: за 1999-2010 гг. снижены ставки в Королевстве Саудовская Аравия с 45 до 20%, в Государстве Катар – с 35 до 10%, в Кувейте – с 55 до 15%. Оман увеличил корпоративный налог с 12 до 15% в 2017 году [10, с. 233]; налог на добавленную стоимость введён в 2018 году Объединёнными Арабскими Эмиратами и Королевством Саудовская Аравия, в 2019 году Королевством Бахрейн, в 2021 году в Султанате Оман. В 2022 году планируют его введение в Государстве Кувейт и Государстве Катар.

Таким образом, формируется вторая после европейской региональная система правового регулирования на базовой платформе наднационального законодательства [10, с. 237].

На противоположной стороне рейтинга процветания – пятый кластер, в основном его составили страны Африки. В силу географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографического роста они имеют общие черты и социально-экономические проблемы, в том числе и в налоговой системе, а именно: с 2021 года начала функционировать Африканская континентальная зона свободной торговли, предусмотрена отмена или снижение таможенных пошлин на 90%; оптимизация налоговой политики в ряде государств Африки: 34 страны осуществили в 2000-е гг. налоговую реформу; в ряде государств Африки отсутствует налог на добавленную стоимость. В тех странах, где он применяется, соглашения во избежание двойного налогообложения находятся в стадии переговоров; собираемость налогов в большинстве африканских стран остаётся очень низкой, что связано с высокой долей неформального сектора в экономике. Например, в Чаде, ЦАР налоги не превышают 5% валового внутреннего продукта; в 2000-е гг. выросла доля бюджетных вложений в отраслевое развитие (до 10-15%): в производство экспортной сельскохозяйственной продукции, в инфраструктуру (дорожное строительство, ирригационные системы,

строительство железных дорог, аэропортов); увеличился объём регулярных бюджетных расходов в социальную сферу; важный источник валютных поступлений для многих африканских стран – денежные трансферты мигрантов; большинство предприятий в Африке имеют менее 25 работников; обострение международной конкурентной борьбы за политическое и экономическое доминирование на Африканском континенте [12, с. 156-159].

Второй и третий кластеры отличаются уровнем налоговой нагрузки, который выше во втором кластере. Это обусловлено значительным уровнем государственных расходов, что привело к высоким позициям в рейтинге процветания. Прослеживается стремление большинства стран третьего кластера к достижению высокого уровня жизни, ориентируясь на налоговую систему стран второго кластера.

Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Новая Зеландия, Германия и Исландия занимают первые десять позиций в соответствии с рейтингом процветания 2021 года из 167 стран [9]. Россия имеет индекс 59,3, и попадает в седьмую десятку стран [9].

Для государств второго кластера характерны такие особенности налоговой политики, как её ярко выраженная фискальная направленность, высокий уровень налогового бремени для предпринимательства (что выступает фактором ухудшения инвестиционного климата и снижения налоговой конкурентоспособности стран).

Налоговое бремя в развитых странах Европейского Союза гораздо выше, чем в Российской Федерации, которая является представителем четвёртого кластера.

Несовершенство действующей фискальной политики Российской Федерации в целом проявляется в том, что налоговая политика характеризуется нестабильностью, частыми изменениями и дополнениями налогового законодательства, изменением ставок налогов, баз налогообложения, налоговых льгот, что приводит к усилению фискального характера налогообложения. Все эти факторы вызывают необходимость проведения адекватных налоговых реформ, которые бы создали условия для обеспечения экономического роста, сокращения теневой экономики, повышения активности предпринимателей, улучшения инвестиционного климата с целью формирования эффективного механизма фискальной политики.

Выводы по данному исследованию. Формирование «налоговых кластеров» происходило под воздействием географических, политических, экономических, институциональных и других факторов. «Налоговые кластеры» формировались в различные исторические периоды, что препятствует их анализу на основе единственной унифицированной методики. Это делает необходимым разработку методики оценки эффективности фискальной политики в контексте интересов региональных кластеров.

Предложена методика оценки эффективности фискальной политики стран мира на основе кластеризации по уровню налоговой нагрузки и показателю процветания. Предложенная методика оценки эффективности фискальной политики стран мира даст возможность государству оценить

фискальную политику в контексте интересов региональных кластеров и параметров общественного благосостояния.

Список использованных источников

1. Разумов В.В. Финансовый механизм макроэкономической политики: институциональный аспект: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / В.В. Разумов. – М., 1999. – 201 с.
2. Сергеев Л.И. Противоречия финансов как сущность природы и содержания финансового контроля в обществе / Л.И. Сергеев // Контроллинг. – 2011. – № 40. – С. 20-27.
3. Григорьева К.С. Противоречия интересов и конфликты в системе налоговых отношений / К.С. Григорьева // Вестник Томского государственного университета. – 2012. – № 1 (17). – С. 108-112.
4. Кониченко А.Г. Согласование фискальных интересов в условиях рыночной трансформации российской экономики: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / А.Г. Кониченко. – Ставрополь: Пятигорский гос. лингвистический ун-т, 2000. – 23 с.
5. Дмитриченко Л.И. Механизм фискальной политики в условиях цифровизации экономики / Л.И. Дмитриченко, И.А. Карпухно // Инвестиционно-инновационное развитие в условиях цифровизации экономики: стратегии, факторы, механизмы: материалы Круглого стола (г. Донецк, 14 апреля 2021 г.). – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2021. – С. 79-82.
6. Фискальный механизм реализации экономического потенциала государства / под ред. к.э.н., проф. А.Д. Данилова: монография. – Киев: Киевский экономический институт менеджмента, 2014. – 180 с.
7. Родионов А.В. Финансовые механизмы контроля социальных расходов организаций / А.В. Родионов, А.А. Чумаков, Ю.И. Гутько // Экономика. Менеджмент. Инновации. – Донецк: ООО «НПП «Фолиант», 2017. – № 4 (10). – С. 81-87.
8. Родионов А.В. Организация управления бюджетными расходами на социальную сферу / А.В. Родионов, А.Н. Кузьминов, А.М. Чаусовский // Экономика. Менеджмент. Инновации. – Донецк: ООО «НПП «Фолиант», 2018. – № 1 (14). – С. 14-19.
9. Рейтинг стран мира по уровню процветания 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.prosperity.com/> (дата обращения 01.02.2022).
10. Бачурин Д.Г. Конвенциональное правовое регулирование налогообложения добавленной стоимости государствами-участниками Совета сотрудничества стран Персидского залива / Д.Г. Бачурин // Вестник Томского государственного университета. – 2021. – № 464. – С. 232-238.
11. Marhaini A. & Shamsiah M. Classical Jurists' View on the Allocation of Zakat: Is Zakat Investment Allowed? // Middle-East Journal of Scientific Research. 2012. – № 12 (2). – Pp. 195-203.
12. Абрамова И.О. Ресурсный потенциал Африки: структура, параметры, значимость для мировой экономики и внутреннего развития / И.О. Абрамова // Проблемы современной экономики. – 2013. – № 3 (47). – С. 155-161.
13. Tax [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.oecd.org/tax/> (дата обращения 11.02.2022).
14. Government finance statistics / Eurostat [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/economy?>

lang=en&subtheme=gov.gov_gfs10&display=list&sort=category (дата обращения 02.01.2022).

15. Databanks International [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cntsdata.com/> #!economic-data-definitions/cbqs (дата обращения 23.01.2022).

УДК 338.242.46

DOI

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ПРЕОДОЛЕНИИ АСИММЕТРИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КИРИЕНКО О.Э.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

ЯКИМЧАК А.А.,

**преподаватель кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье исследованы факторы асимметрии социально-экономического развития территорий и предпринимательства, выделены общие и специфические факторы, определена роль государственной поддержки в преодолении структурной и территориальной асимметрии развития малого и среднего предпринимательства.

***Ключевые слова:** государственная поддержка, структурная асимметрия, территориальная асимметрия, инфраструктура, предпринимательство, социально-экономическое развитие*

THE ROLE OF STATE SUPPORT IN OVERCOMING ASYMMETRY IN ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

KIRIENKO O.E.,

**Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Non-Production Management**

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**